

"KECHA VA KUNDUZ" ROMANIDA AYOLLAR OBRAZI TASVIRI

Ahmadjonova Muslimaxon Anvarjon qizi

Namangan davlat universiteti filologiya fakulteti

o'zbek tili yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8058266>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Abdulhamid Cho'lponning qalamiga mansub "Kecha va Kunduz" romanida keltirilgan ayollar obrazi tasviri haqida fikr yuritiladi, undan bakalavr ta'lim bosqichi talabalari va o'qituvchilar foydalanishlari mumkin.

Kalit so'zlar: adabiyot, Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon, "Kecha va kunduz", roman, Zebi, xarakter, Saltanat, Qurvonbibi.

IMAGE OF WOMEN IN THE NOVEL "NIGHT AND DAY"

Abstract. This article discusses the image of women in the novel "Night and Day" written by Abdulhamid Cholpon, which can be used by undergraduate students and teachers.

Key words: literature, Abdulhamid Sulayman son of Cholpan, "Night and Day", novel, Zebi, character, Sultanat, Kurvanbibi.

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В РОМАНЕ «ДЕНЬ И НОЧЬ»

Аннотация. В данной статье рассматривается образ женщины в романе «Ночь и день» Абдулхамиды Чолпона, который может быть использован студентами бакалавриата и преподавателями.

Ключевые слова: литература, Абдулхамид Сулейман сын Чолпана, «Ночь и день», роман, Зеби, персонаж, Султанат, Курванбibi.

Adabiyot insonning ruhiy olamini, ma'naviyatini shakllanishida beqiyos ahamiyatga ega. Cho'lpon ta'biri bilan aytganda, Adabiyot chin ma'nosi ila o'lgan, so'ngan, o'chgan, majruh, yarador ko'ngilga ruh bermak uchun, faqat vujudimizga emas, qonlarimizga qadar singishgan qora balchiqlarni tozalaydurgan, o'tkir yurak kirlarini yuvadurgan toza ma'rifat suvi, chang va tuproqlar to'lgan ko'zlarimizni artib, tozalaydiga buloq suvi bo'lganlikdan bizga g'oyat kerakdir. Adabiyot mudroq qalblarni hushyorlik suvi bilan sug'orib, hayot ilmini uqmoqlikka ko'maklashadi. O'tmishdan sado beradi, ma'naviy kemtikliklarni to'ldiradi. Insonda odob-axloq, mehr-muhabbat, vafo, sadoqat, ezgulik hislatlarini mustahkamlaydi, ilmsiz, bemehr, tarbiyasiz odamlarga nisbatan nafrat tuyg'usini uyg'otadi. Badiiy asarni o'qish davomida o'quvchi qalbida his-tuyg'ular charxlanib, sayqallanib boradi. Shu boisdan ham adabiyotga oshno ko'ngildan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Ulug' mutafakkirlar har qachon avlodlarni o'qimaklikka, ilmli bo'lmaklikka chorlab kelgan.

Cho'lpon ijodiga nazar tashlar ekanmiz, uning asarlarida Turkiston muhiti akslanib turadi va bevosita jarayonni his qilishga, unda yashashga undaydi. Bu ijodkorning yuksak mahorat egasi ekanligidan dalolat beradi. Uning asarlaridagi epizodlar ta'riflarning sodda va jozibadorligi, qo'llangan ismlar-u qahramonlarga xos bo'lgan antroponimik birliklar, onomastikdan o'rinni foydalana olishi ularning ichki dunyosini ochib bera olgan. Endi, shu o'rinda Cho'lpon asarlarida qo'llangan ismlar, laqablar, taxalluslar va ularning asarga qay darajada badiiy bo'yoq berayotganini o'rganish uchun tilshunoslikka murojaat qilamiz.

Roman obrazlaridan biri Zebi o'sha davr ayollarining beg'ubor, samimiy, soddadil bir ko'rinishi. Ayniqsa, bu holat Zebi sud qilinayotgan chog'da namoyon bo'ladi. Sibirga

surgun qilinib turibdi, biroq, shunda ham uyini qanday topib olishi haqida o'ylaydi. Mingboshini u o'ldirmagani shu qadar aniqki, "Eringni o'ldirdingmi?" deb so'rashlarining o'zi kulguli. Zebi - oddiy obraz, ya'ni u xarakter sifatida o'sib chiqmagan. Bosh qahramon demasligimizga sabab, u voqealar rivojiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi, aksincha, hayot uni o'z oqimi bo'ylab istagan xarsangiga uradi. U har nimaga ko'nikuvchan, moslashuvchan: otasining zindonga aylantirgan hayotiga ham, hatto mingboshiga uzatilishiga ham, u yerdagi hayotga ham ko'nadi. Agar isyon qilganda edi, mingboshini o'z xohishiga ko'ra yo'q qilmoqchi bo'lganda yoki undan ozod bo'lishni talab qilganda xarakter deya olardik. Balki, "Kunduz" qismida Zebi xarakter sifatida o'sib chiqar.

"Kecha va Kunduz"ni o'qib anglashimiz mumkinki, Chor Rossiyasi xalqning eng savodsiz, ma'lum fikrga bo'lmagan "manqurt" kimsalarga lavozim berib, ular orqali xalqni istaganlaricha idora etganlar. Mana shunday manqurt kimsalardan bir Akbarali mingboshi. Akbarali mingboshi xalqning arzi-dodini tinglab hal qilib berish u yoqda tursin, hatto o'z muammolarini ham yecholmaydi. Aslida, uni lavozimidan ozod etishmoqchi edi, biroq, nogoh u o'ldirildi. Hukumat esa bunga siyosiy tus berishga initalib, keraksiz " matoh"ga aylangan kishisini podshoh va Rusiya davlatiga sodiqligini ta'kidlab, Zebini salkam turk josusiga aylantirib qo'yadi.

Asarda mavjud tuzumning illatlari ochib tashlanadi. Romanning bosh g'oyalaridan biri ham mavjud tuzumni tag-tomiri bilan yulib tashlash. "Kecha va Kunduz" yozilgan davrda ham bu holat deyarli o'zgarmagan. Ehtimol, hukumat almashgandir, siyosatning ko'rinishi o'zgargandir, biroq natija, istak hamon o'sha-o'sha! Haliyam yurtni g'aflat uyqusidan uyg'otmoqchi bo'lganlar quvg'inda, o'qib, bilim olishni istaganlar "xalq dushmani". Cho'lponning maqsadi ham o'tmishni ko'rsatish orqali, xalqning yuziga ko'zgu tutish, asl ahvollarini ko'rsatish bo'lgan bo'lsa, ehtimol. Asarda mo'ja zgina ishora mavjud mutaassib dindor Zebining otasi Razzoq shu qizini qurbon qilish evaziga bo'lsin, o'z piriga qarshi chiqibdiki, hukumatni isloh qilsa bo'ladi. Qurvonbibi So'figa achchiq qilib bo'lsami, yo o'zining yaratilish hamirida shu narsani bormi, har qalay, fitnalikdan, ya'ni makr va firibdan xoli emas. Erining xotin-xalaj oldida gapirmaganiga uncha xafa bo'lmasa ham, lekin o'z halol xotini oldida gapirmaganiga kuyunadi va shu kuyish orqasida firib yo'li bilan so'fini gapirtiradi, ba'zida tillarini burro qilib sayratadi. Chinakam, bechora Qurvonbibikiyim-kechak, ayniqsa, yolg'iz qizining sepi xususida ko'p tashvish tortadi. Shunday tashvishlar ustida u chiqolmay ketib, ba'ziba'zida so'figa xarxasha hal qilib ko'radi. Zebi va Saltanat – qafasning darchasi ochildi! Endi qushlarga qanotlarini rostlab turib, pirr eta uchmoqdan, keng ko'klarga, fazolarga parvoz qilmoqdan boshqa narsa qolmadi. Paranjini yopinib o'tirmasdan, shundoq bosh ustida tashlab, chimmatni —xo'ja ko'rsinlarga tutgan bo'lib yugurish kerak, xolos. Enaxon – yo'qsil bir oilaning qizi edi. Otasi muning yoshligida o'lib ketgan, onasi ikkovi birgalikda akasining boqimiga qarab qolgan edilar.

Bir so'z bilan aytganda, roman murakkab ijtimoiy siyosiy davrda yaratilgan bo'lmasin, u o'sha davrda yaratilgan ko'plab asarlar singari mafkuraga emas, xalqning ma'naviy kamolotini ta'minlashga yo'naltirilgan asardir.

REFERENCES

1. Cho'lpon —"Kecha va kunduz" —Ilm-ziyo-zakovat" Toshkent-2019
2. Cho'lpon "Kecha va kunduz" —Sharq nashriyot matbaa konsernining tahririyati Toshkent-2000
3. Cho'lpon —"Adabiyot nadur" maqolasi 1914-yil
4. Dilmurod Quronov —"Cho'lpon nasri poetikasi" —Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Toshkent-2004
5. E.A.Begmatov —O'zbek tili antroponimikasi"—Fan nashriyoti Toshkent-2013